

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 132 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoyulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi.....	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан.....	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida 106 Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... 110 Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari 113 Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari 118 Muladjonova Gulchexraxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни..... 122 Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari 125 Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза 128 Матниязова Азиза Бахтияровна	128

O'QITUVCHILARIDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV ASOSIDA KASBIY MADANIYATNI RIVOJLANTIRISHNING SHARTLARI

Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti, "Pedagogika va psixologiya"
 kafedrası pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dotsent

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini rivojlantirish muammosining dolzarbligi va nazariy asoslari, maktab o'qituvchilarining kasbiy madaniyatini rivojlantirish jarayoni, o'z-o'zini nazorat qilish, o'zini o'zi qadrlash, reflektiv va ijodiy fikrlash, qiymat-gnoseologik va faoliyat-ijodiy tahlil jarayonlari yoritilgan. Shuningdek, tuzilmalar va tarkibiy qismlarning mazmuni tahlil qilingan. Maqolada maktab o'qituvchilarining kasbiy madaniyatini rivojlantirishning psixologik-pedagogik xususiyatlari va tarkibiy qismlari ko'rsatilgan. Maktab o'qituvchisining kasbiy-shaxsiy jihatdan o'z mavqeini mustaqil belgilashi, o'z-o'zini tarbiyalash, o'z-o'zini takomillashtirish, o'z-o'zini rivojlantirish va "o'z-o'zini mukammal darajadagi mutaxassis" sifatida anglashning mohiyati va ahamiyati ochib berilgan. Pedagogik mahoratning serqirra usullarini egallash muhim vazifa sifatida ta'kidlangan. Bu o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini oshirish yo'lidagi murakkab va og'ir jarayonda birinchi, ammo oxirgi emas, muhim qadamlardan biri hisoblanadi. U o'qituvchining o'z-o'zini tarbiyalashi, mukammallashtirishi va rivojlantirishiga asos bo'ladi.

Kalit so'zlar: kasbiy madaniyat, kasbiy faoliyat, refleksiya, o'z-o'zini nazorat qilish, o'z-o'zini baholash, psixologik, pedagogik.

Abstract: This article analyzes the relevance and theoretical foundations of the problem of developing the professional culture of teachers, the process of developing the professional culture of school teachers, self-control, self-assessment, reflective and creative thinking, value-epistemological and activity-creative analysis. The article also presents the psychological and pedagogical features and components of the development of the professional culture of school teachers. Particular attention is paid to the importance of self-determination of the professional and personal position of a school teacher, self-education, self-improvement, self-development, and understanding of one's essence and significance as a "self-improved specialist," as well as mastering various methods of teaching skills. This is the first, but not the last step on the complex and challenging path of improving the professional culture of teachers. This process serves as the foundation for the self-education, self-improvement, and self-development of a teacher.

Key words: professional culture, professional activity, reflection, self-control, self-assessment, psychological, pedagogical.

Аннотация: В данной статье анализируются актуальность и теоретические основы проблемы развития профессиональной культуры педагогов, процесс развития профессиональной культуры школьных учителей, самоконтроль, самооценка, рефлексивно-творческое мышление, ценностно-гносеологический и деятельностно-творческий анализ. Также в статье представлены психолого-педагогические особенности и компоненты развития профессиональной культуры школьных учителей. Особое внимание уделяется важности самоопределения профессиональной и личностной позиции школьного учителя, самообразования, самосовершенствования, саморазвития и понимания своей сущности и значимости как "самосовершенного специалиста", овладения различными методами педагогического мастерства. Это первый, но не последний шаг на сложном и трудном пути повышения профессиональной культуры учителей. Данный процесс является основой для самообразования, самосовершенствования и саморазвития педагога.

Ключевые слова: профессиональная культура, профессиональная деятельность, рефлексия, самоконтроль, самооценка, психологическая, педагогическая.

KIRISH

Mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy sohani modernizatsiya qilish uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlash sifatini oshirish, inson kapitalini mehnat bozori talablari asosida rivojlantirish, ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalar va zamonaviy o'qitish usullarini joriy etish, xalqaro standart asosida yuqori malakali, "kreativ

fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan” kadrlar tayyorlash, ularning intellektual qobiliyatlarini namoyon etishi va ma’naviy barkamol shaxs sifatida shakllanishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish asosiy strategik vazifalar ^[1] sifatida belgilangan.

Jahon pedagogik amaliyotida mutaxassis kadrlarning kasbiy madaniyati va ijtimoiy kompetentligini rivojlantirish orqali ularning o’zgaruvchan mehnat bozori talablariga moslashuvchanligini ta’minlashga katta e’tibor qaratilmoqda. Ushbu tendentsiya so’nggi vaqtlarda xalqaro ilmiy jamoatchilik tomonidan “pedagogik dunyoqarash” (pedagogical worldview) muammosiga bag’ishlangan ilmiy tadqiqotlarning ko’payishiga sabab bo’lmoqda. Darhaqiqat, jamiyatning siyosiy, ijtimoiy va madaniy tabiatining doimiy o’sish va o’zgarishda ekanligi zamonaviy mutaxassislardan, xususan, pedagog-o’qituvchilardan o’z kasbiy qadriyatlarini va shaxsiy e’tiqodlariga ega bo’lishni, nafaqat o’zining, balki o’zga madaniyatni ham qabul qila bilishni, ijtimoiy ehtiyojlarga muvofiq pedagogik dunyoqarashi va qobiliyatlarini doimiy ravishda takomillashtirib borishni taqozo etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktab o’qituvchilarining kasbiy madaniyatini rivojlantirish haqida gap ketganda, eng avvalo, madaniyat tushunchasining mohiyatini aniqlab olish zarur. Madaniyat tushunchasi Sharq allomalari adabiy meroslarida hamda pedagog-psixolog olimlar tomonidan quyidagicha talqin qilingan: “Madaniyat” so’zi zamonaviy nutqda juda keng qo’llaniladi. “Madaniyat” so’zi lotincha cultura so’zidan kelib chiqqan bo’lib, “tarbiyalash, o’stirish, rivojlanish, e’zozlash” degan ma’noni anglatadi. Kasbiy madaniyatga oid qarashlar qadimgi qo’lyozmalarda, diniy va didaktik manbalarda o’z aksini topgan. Jumladan, Avestoda kasb-hunarga hurmat, kasbga sadoqat, mehnatsevarlik, xushmuomalalikka undovchi hikmatlar keltirilgan. Islom dini ta’limotida mehnat qilish va uning ortidan topilgan boyliklardan zakot berilishi, har bir musulmon kishi o’z kasbining orqasidan halol yo’l bilan rizq topishi kerakligi haqidagi o’g’itlar odamlarda kasbiy madaniyat rivoji odob-axloq qoidalariga bog’liq ekanligini asoslaydi. XV asrda yashab ijod etgan mutafakkir Kamoliddin Husayn Voiz al-Koshifiy bola tarbiyasida maktab va muallimning alohida o’rni borligi haqida gapirib, muallimlar dono, bilimli, shirinsuxan, adolatli bo’lishi zarurligini ta’kidlaydi. Alloma murabbiylar to’g’risida Axloqi Muhsiniy asarida quyidagi fikrni keltiradi: “O’qituvchi bolaga nasihat va ta’lim berishda lutf va odob qoidalariga rioya qilishi darkor. Jamoatchilik joylarida o’quvchiga pand berish yaramaydi, balki xilvat joyda bolaga nasihat qilish zarur. Agar murabbiy nasihat berishning fursati kelganini bilsa, unga muloyimlik bilan murojaat qilishi lozim, chunki bizning zamonamizda muloyim va xushfe’l bo’lish maqsadga muvofiq.”^[5]

Ta’lim-tarbiya birligi va axloq masalalariga yetuk tarbiyashunos olim sifatida yondashgan Abu Rayhon Beruniy o’zining pedagogika va psixologiyaga oid qimmatli fikr-mulohazalarini va ma’rifiy-didaktik qarashlarini bayon etib, ilm hamda ma’rifat sari intiluvchi tolib va muallimlarga deydi: “Ilm dargohiga kirar ekansan, qalbing adashishiga sabab bo’luvchi illatlardan, odamni ko’r qilib qo’yadigan nafs va turli buzg’unchi holatlardan, qotib qolgan turli eski urf-odatlardan, hirsdan, raqobatdan, ochko’zlikka qul bo’lishdan ozod bo’lmog’i darkor.”^[2]

Alisher Navoiy yosh avlod tarbiyasini har qanday tasodifiy murabbiyga ishonib topshirib bo’lmasligini aytib, o’qituvchi shaxsiga nisbatan yuksak talablarni qo’yadi. Navoiy o’zining Mahbub-ul qulub asarida ta’limiy-tarbiyaviy fikrlari hamda o’qituvchi shaxsi, uning ma’naviyatiga doir qarashlarini keltirib o’tadi. Navoiyning fikricha: “O’qituvchi faqatgina dars beruvchi, bilim beruvchi emas, balki mahoratli tarbiyachi bo’lishi lozim. Muallim nodonlikdan, mutaassiblikdan, johillikdan yiroq bo’lishi, haqiqiy muallim olimlar orasida eng sara malak qiyofali kishi bo’lishi, ya’ni sof ko’ngilli, pok qalbli, insofli, karam-muruvvatli, odobli, vafoli, insonning eng yaxshi va oliy-janob fazilatlarini o’zida aks ettiruvchi bo’lishi kerak.”^[3]

Madaniyat – faol ijodiy jarayon. Inson faol ijodkorlik orqali rivojlanadi va taraqqiyotga erishadi. Ijodkorlik – insonning ma’naviy-ruhiy faoliyatining chegaralarini kengaytiradi. Inson faqatgina ijodiy ko’nikmalar, aqliy va jismoniy mehnat orqali ijodkorlik maqomiga ega bo’ladi”^[9: 28-b].

Pedagog olimi Oynisa Musurmonovaning ta’kidlashicha: “Madaniyat jamiyat taraqqiyoti darajasini ifodalovchi, ijtimoiy-tarixiy amaliyot jarayonida mujassam bo’ladigan tizim bo’lib, shaxsning ijtimoiy va ma’naviy mazmunini tashkil etadi. Bunda madaniyat shaxs va uning faoliyati o’rtasidagi o’zaro ta’sirga doir qonuniyatlar, shu jumladan, shaxs va jamiyatning borliqqa bo’lgan madaniy munosabatlarining paydo bo’lishi, rivojlanishi, shaxsning talabi, qiziqishi, xohishiga mos ravishda uning madaniy faoliyatini tashkil qilish yo’llari, ma’naviy madaniyatning o’ziga xos xususiyatlari tizimi, shaxsning ma’naviy rivojlanishi va ma’naviy madaniyatini shakllantirish qonuniyatlari majmuidan iborat.”^[10: 48-b]

Yuqoridagi ta’riflardan ma’lum bo’ladiki, madaniyat – bu insonlarning ijodiy faoliyati tufayli yaratilgan moddiy va ma’naviy boyliklar majmuigina bo’lib qolmay, ayni paytda u jamiyat taraqqiyotining darajasini ham ifodalaydi, ya’ni jamiyatdagi bilim, mezon va qadriyatlarining yig’indisi madaniyatda gavdalanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Umumiy bir soha sifatida madaniyatga tizimli yondashuv bir-biriga ta’sir etuvchi turli madaniyat sohalarining o’ziga xos xususiyatlarini qismlarga bo’lib emas, balki ularni yaxlit tasavvur qilish imkoniyatini beradi. Tizimli yondashuv tadqiqotning juda ko’p uslublaridan foydalanishga imkon yaratadi. Ya’ni, ayrim uslublar bilan

olingan natijalarni boshqalariga qarama-qarshi qo'ymasdan, umumiy xulosa chiqarishga asos bo'ladi. Maktab o'qituvchisining kasbiy-shaxsiy jihatdan o'z mavqeini o'zi belgilashi, o'z-o'zini tarbiyalash, o'z-o'zini takomillashtirish, o'z-o'zini rivojlantirish va "o'z-o'zini mukammal darajadagi mutaxassis" sifatida anglash muhim ahamiyat kasb etadi. Pedagogik mahoratning serqirra usullarini egallash o'qituvchining kasbiy madaniyatini oshirishdagi murakkab va og'ir yo'ldagi birinchi, lekin oxirgi qadam emas. Bu jarayon o'qituvchining o'z-o'zini tarbiyalashi, o'z-o'zini mukammallashtirishi va o'z-o'zini rivojlantirishiga asos bo'ladi. Demak, ta'kidlash joizki, o'qituvchi kasbiy tayyorgarligining kasbiy madaniyat darajasiga mos kelishi masalasi murakkab hisoblanadi. O'qituvchi kasbiy madaniyatini shakllantirish jarayoni mazmunining kasb xususiyatiga to'g'ri kelishi, maktab o'qituvchilarini kasbiy tayyorlash va qayta tayyorlash jarayonining sifat va miqdor tarkibi, ta'lim jarayonining shakli, moddiy-texnik bazasi, belgilangan o'quv vazifalari hamda zamon talablariga mos bo'lishi tashqi omillar hisoblanadi. O'qituvchi kasbiy madaniyatining fiziologik jihatdan yetakchi analizatorlar yoki shaxsning temperamenti, asab tizimining xususiyatlari bilan ifodalanishi, shaxsning motivatsion va qadriyatlar sohasi, kasbiy faoliyat jarayonida egallangan mustahkam shaxsiy ijtimoiy-psixologik xislatlar kasbiy madaniyat xususiyatlaridan kelib chiqishi, kasbiy-pedagogik madaniyat insonning butun ruhiy faoliyati va fe'l-atvoridagi ayrim dinamik tavsiflar bilan mukammal bog'lanishi ichki omillar sirasiga kiradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maktab o'qituvchilarining kasbiy madaniyatini rivojlantirish bilan bog'liq motivlar, birinchidan, kasbiy muvaffaqiyatga undasa, ikkinchidan, maqsadga erishish uchun zarur yo'l va usullarni tanlashga yordam beradi. Kasbiy madaniyatni rivojlantirish xususiyatlari bilan bog'liqligini inobatga olgan holda, maktab o'qituvchilarining kasbiy motivlari turli yosh davrlarida turlicha bo'ladi.

1-rasm: Maktab o'qituvchilarining kasbiy madaniyatini rivojlantirish tuzilmasi ^[6]

Kasbiy faoliyat motivatsiyasining manbalarini quyidagicha tasniflash mumkin: ichki manbalar. Ular insonning tug'ma yoki orttirilgan ehtiyojlari bilan belgilanadi. Ulardan eng muhimi – tug'ma ma'lumotlarni o'zlashtirishga bo'lgan ehtiyojdir. Orttirilgan ehtiyojlar esa gnostik va ijtimoiy ijobiy ehtiyojlar hisoblanadi. Tashqi manbalar. Ular shaxsning ijtimoiy hayot shart-sharoitlari bilan belgilanadi. Unga ko'ra, har bir o'qituvchi jamiyat tomonidan qo'yilgan talablarga javob berishi, o'z kasbiy salohiyatini doimiy rivojlantirib borishi talab etiladi. Ya'ni, jamiyat har bir kishidan ma'lum bilim va ko'nikmalar darajasining mavjud bo'lishini kutadi. Shaxsiy manbalar. Bu shaxsning qadriyatlar tizimi, dunyoqarashi va g'oyalari bilan bog'liq. Ushbu manbalar har bir shaxs faoliyatida u yoki bu darajada namoyon bo'ladi. Ularning barchasi kasbiy faoliyat jarayoniga ta'sir ko'rsatib, ta'lim jarayonining motivatsiyasini shakllantiradi. Shunday qilib, pedagogik faoliyatning maqsadi ijtimoiy jihatdan standart tarzda belgilanib berilgan bo'lsa-da, aniq pedagogik holatda vazifalar nostandart tarzda shakllanadi.

2-rasm: Maktab o'qituvchilarida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning tarkibiy komponentlari [6]

Kasbiy madaniyatning har bir komponenti maktab o'qituvchilarida kasbiy madaniyat rivojlanganligini belgilovchi mezonlar sifatida e'tirof etiladi. Kasbiy madaniyatning qadriyatli komponenti pedagogik qadriyatlar majmuasidan iborat bo'lib, o'qituvchilar o'z faoliyati davomida tegishli g'oya va tushunchalarni egallaydilar, bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladilar. Hozirgi vaqtda jamiyat va pedagogik tizim uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan bilimlar, g'oyalar va tushunchalar pedagogik qadriyatlar sifatida ishlaydi. O'qituvchi pedagogik faoliyatni o'zlashtirib, rivojlantirgani sari o'z ishining ustasi, kasb egasiga aylanadi.

Maktab va pedagogik fikr tarixi doimiy baholash, qayta ko'rib chiqish, qadriyatlarni o'rnatish hamda ma'lum g'oyalar va o'qitish usullarini yangi sharoitlarga moslashtirish jarayonidir. Pedagogik odob esa pedagogik jarayonda namoyon bo'ladigan etik qadriyatlar asosidagi tushunchalarning mazmunini yoritishda yetakchi o'rin egallaydi. Pedagogik faoliyat jarayonida o'qituvchi odobi kasbiy pedagogik burch, pedagogik majburiyat (kasbiy deontologiya), pedagogik adolat va pedagogik obro' shakllarida namoyon bo'ladi. Pedagogik etiket o'qituvchining kasbiy vazifalari bilan bog'liq bo'lib, ezigulik va yomonlik, adolat va adolatsizlik, haqiqat va yolg'on, rahm-shafqat va shafqatsizlik, vatanparvarlik va mas'uliyatlilik kabi umuminsoniy axloqiy qadriyatlarni o'z ichiga oladi.

3-rasm: Kasbiy bilimdonlik mazmuni [7]

Pedagogik adolat vazifasi o'qituvchining pedagogik jarayonga ob'ektiv va haqqoniy yondasha olishi, shuningdek, o'quvchining xulq-atvorini jamoa oldidagi xizmatlariga muvofiq baholay olish qobiliyatini ifodalaydi. Pedagogik majburiyat (kasbiy deontologiya) jamiyat tomonidan o'qituvchi shaxsiga va uning pedagogik majburiyatlarini bajarishiga qo'yiladigan talab va axloqiy yo'riqnomalar majmuasidir. Kasbiy madaniyatning gnoseologik komponenti esa pedagogik faoliyatning texnologik va kasbiy bilimdonlik jihatlarini aks ettirib, pedagogik faoliyatning metod va usullarini o'z ichiga oladi. Pedagogik madaniyat qadriyatlarini shaxs tomonidan faoliyat jarayonida o'zlashtiriladi va yaratiladi, bu esa madaniyat va faoliyat o'rtasidagi ajralmas bog'liqlikni tasdiqlaydi.

Kasbiy madaniyatning faoliyatli-ijodiy komponenti. O'qituvchi tomonidan pedagogik qadriyatlarni o'zlashtirish jarayoni shaxsiy ijodiy darajada amalga oshiriladi. Pedagogik madaniyat qadriyatlarini o'zlashtirgan holda, o'qituvchi ularni o'zgartirishi, sharhlashi mumkin, bu uning shaxsiy xususiyatlari va ilmiy-pedagogik faoliyatining tabiati bilan belgilanadi. Aynan ijodiy faoliyatda shaxsning ijodiy o'zini o'zi anglashining qarama-qarshiliklari ochiladi va hal qilinadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kompetensiyaviy yondashuv asosida maktab o'qituvchilarida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning tashkiliy-funksional modeli hamda texnologiyasi asosida ishlab chiqilgan maxsus kurs-dasturlariga binoan ta'limiy tajriba-sinov ishlari olib borilgan. Bunda o'qituvchilar va o'quvchilar faoliyatini bevosita va bilvosita pedagogik kuzatish, ular ishtirokida refleksiv-rivojlantiruvchi texnika mashqlarini bajarish, hamkorlikda o'qitish, maxsus pedagogik-psixologik trening mashg'ulotlarining yo'lga qo'yilishi, o'z-o'zini baholash kabi metodlar yordamida o'qituvchilarda kasbiy madaniyatga doir sifatlarning rivojlantirilishiga katta ahamiyat qaratilgan. Nazariy tadqiqotlar natijasida aniqlangan ilmiy yechimlar modulli ishlanmalar yaratishda amaliy qo'llanilgan va aniqlashtirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son Farmoni // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 08.10.2019-y. <https://lex.uz/uz/search/all?from=08.10.2019&to=08.10.2019&lang=4>
2. Abu Rayhon Beruniy. 100 hikmat (Ibratli so'zlar). – Toshkent: Fan, 1993. – 248 b.
3. Alisher Navoiy. Mahbub-ul qulub. Asarlar. 15-tom. – Toshkent: Fan, 2005. – 244 b.
4. Akbarov N. Texnika oliy o'quv yurtlari talabalarida kasbiy madaniyatni shakllantirishning pedagogik asoslari. Ped. fan. nomzod. dis. – Toshkent, 2008. – 150 b.
5. Husayn Voiz al-Koshifiy. Axloqi Muhsiniy. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2010. – 140 b.
6. Jumayeva G. T. Maktab o'qituvchilarida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirish. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Termiz, 2022. – 14 b.
7. Jumayeva G. T. Psychological-Pedagogical Characteristics and Structural Components of the Development of Professional Culture among School Teachers. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 4(5), 213-222, May 2023. ISSN: 2776-0979. <https://wos.academiascience.org/index.php/wos/article/view/3931>
8. Jumayeva G. T. Maktab o'qituvchilarida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirish. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. – Termiz, 2022. – 45 b.
9. Mahkamov U. I. Yuqori sinf talabalarida axloqiy madaniyatni shakllantirishning pedagogik asoslari. Ped. fan. doktori dis. – Toshkent, 1998. – 28 b.
10. Musurmonova O. Yuqori sinf o'quvchilari ma'naviy madaniyatini shakllantirishning pedagogik asoslari. Ped. fan. doktori dis. avtoref. – Toshkent, 1993. – 48 b.
11. Tursunpolatovna J. G. Methods of Formation and Improvement on the Basis of an Innovative Approach to Improving the Pedagogical Skills of School Teachers. JournalNX, 2020, 50-52. Online.
12. Tursunpolatovna J. G. Factors of Innovative Approach in Improving the Pedagogical Skills of School Teachers. International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology, 2020, 52-54.
13. Жумаева Г. Т. Современные технологии обучения учащихся. Евразийский научный журнал, 2016, №6, 456-458.
14. Tursunov I., Jumayeva G., Ostanov K. Features of Innovation Development of the Economy of Uzbekistan. International Conference on Scientific Development in North America, 2017, 43-49.
15. Жумаева Г. Т. Основные тенденции развития педагогического мастерства учителя. Педагогическое образование и наука, 2019, №5, 9-11.
16. Tursunpolatovna J. G. The Use of Innovative Approach Techniques in Improving the Pedagogical Skills of Teachers. World Bulletin of Social Sciences, 2021, 1(1), 18-20.
17. Нурмаматов А. Ш. Понятие направленности личности в современной психологии. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 2016.
18. Nurmamatov A. Sh. Bolaning shaxs sifatida shakllanishidagi ayrim psixologik muammolar. Sovremennoye obrazovaniye (Uzbekistan), 2015.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.